

І.В. Тарасов

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних та загальнотехнічних дисциплін Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИПЛАТ В НЕДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ

Ефективність роботи недержавних пенсійних фондів (НПФ) має відповідати можливості збереження і підвищення у період майбутніх виплат покупної можливості внесків, які учасник робив самостійно і/або за нього робили роботодавець чи родич. Важливо, щоб коефіцієнт заміщення заробітної плати сумарними пенсійними виплатами всіх рівнів для громадян країни наближався до показників західних країн – 40-50%. При цьому необхідно враховувати довгу тривалість процесу накопичення пенсійного капіталу, тому в роботі був проведений регресійний аналіз та прогнозування ефективності накопичення і обсягу виплат за допомогою перспективного фінансового інструменту – НПФ.

Проведено дослідження ефективності і доцільності інвестицій в недержавний пенсійний фонд з урахуванням його історичної дохідності, динаміки росту середньої заробітної платні в країні, особливостей національної податкової системи і екстраполяція можливих виплат за умови збереження цих факторів в середньостроковій перспективі.

Безпосередньо активи НПФ вкладаються в дуже консервативні інструменти: в основному це ОВДП та банківські депозити надійних банків. Невеликі частки можуть знаходитись в нерухомості, корпоративних або муніципальних облігаціях. Це не дозволяє отримувати високу дохідність у ризикованих інструментах, але мінімізується ризик збитків.

Адміністративні та інші витрати в НПФ України складають в середньому 4% тому, що лише невелика частина працюючих громадян України (5%) є учасниками НПФ. Причин багато: недовіра наших співгромадян к довготривалим інвестиціям в країні; невисока фінансова обізнаність в фінансових інструментах; низький рівень середньої заробітної плати; суттєва частка «тіньового» доходу; періодична економічна та політична нестабільність.

Проаналізуємо лише відкриті пенсійні фонду, тому що будь-який громадянин має змогу приєднатись саме до такого фонду.

Вхідні дані нашої моделі наступні:

- громадянин офіційно працевлаштований;
- має середню по країні зарплатню на певний рік дослідження;
- щомісяця перераховує у ВПФ 10% свого доходу;
- термін 20 років: 2005-2024 р;
- з початку 2025 року оформлює щомісячні виплати на картку українського банку і більше вкладів не робить;

- як опція для порівняння: щороку подає декларацію про майновий стан, метою якої є повернення податкової знижки від держави.

Також був обраний 12-річний період виплат з таких причин:

- це середньостатистичний термін прожиття на пенсії пенсіонерів в Україні;
- проблеми при прогнозуванні на тривалі періоди часу в економетричному аналізі взагалі та особливо для українських реалій;
- перевірити гірший сценарій, тому що при збільшенні періоду виплат сумарний їх обсяг суттєво збільшується.
- за законом мінімальний період виплат складає 10 років.

Для моделювання на визначених часових проміжках був обраний ВПФ «Приват Фонд», який одним із перших розпочав роботу в цьому сегменті фінансового ринку і у відкритому доступі надає всю необхідну інформацію для даного дослідження [3]. Розрахунки виконувались у скриптах за допомогою сучасної версії універсальної мови програмування Python 3.11.

уми внесків та виплат переводились в доларовий еквівалент по офіційного курсу НБУ відповідного місяця. Сумарні внески і накопичення на кінець періоду в доларах США на підставі на певний представлені на рис.1.

Рис. 1. Сумарні внески і накопичення в ВПФ згідно моделі

НПФ дозволив накопити суму приблизно суму втричі більшою за величину внесків, в тому числі і в доларовому еквіваленті. Причому, із застосуванням механізму податкової знижки ефективність інвестування в НПФ вище на 12,7%.

Для оцінки прогнозу побудуємо регресійні поліноміальні моделі. Для випадку середньої заробітної плати була обрана наступна модель:

$$\hat{Y}_{зп} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2 + \hat{\beta}_3 x^3 \quad (1),$$

а у випадку курсу валюти:

$$\hat{Y}_к = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2 \quad (2).$$

Регресійні коефіцієнти, коефіцієнти детермінації та розрахункові критерії Фішера у порівнянні із відповідними табличними значеннями надані в таблиці.

Параметри економетричних моделей прогнозів середньої зарплати і курсу долара

Показник	Модель	
	$\hat{Y}_{зп}$	$\hat{Y}_к$
$\hat{\beta}_0$	1034	5.125
$\hat{\beta}_1$	6,584	0,030566
$\hat{\beta}_2$	0,04726	0,000518
$\hat{\beta}_3$	0,001183	-
R^2	0,983	0,853
$F_{розр}$	59,63	5,85
$F_{табл}$	2,60	3,00

Рис. 2. Прогнозована динаміка зміни виплат за період 2025-

Параметри моделі є оціночними величинами, які лише дозволяють ілюструвати відносну ефективність запропонованої моделі. Середня дохідність

(16,8%) та інфляція національної валюти (13,0%) приймаються рівними відповідним середнім показникам за період накопичення. Результати на рис. 2.

Сумарні виплати перевищать сумарні внески в 9-10 разів в національній валюті або в 2,5-2,9 разів в перерахунку на долари США. Середньорічна дохідність за період виплат складе близько 20% у гривні, тобто перевищить очікуваний середньорічний рівень інфляції 13,0%. Використанні податкової знижки збільшує виплати на 12,7%. Рівень заміни заробітної плати складе 17,8-20,0%. Це нижче, ніж в європейських країнах, але з урахуванням основної, державної пенсії показник заміни заробітної плати буде відповідати 35-50%.

Література

1. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15>.

2. *Тарасов І., Філіпішина Л.* Математичне моделювання процесів накопичення та виплат у недержавному пенсійному фонді // *Фінанси, банківська справа та страхування* – 2023. – Т. 28 – №2(104). – С.191–198, DOI: [https://doi.org/10.26642/jen-2023-2\(104\)-191-198](https://doi.org/10.26642/jen-2023-2(104)-191-198).

3. Відкритий пенсійний фонд ПриватФонд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://privatfond.com.ua>.

О.С. Федорчук

К.пед.наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ LEGALTECH В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Галузь Legal Tech – це розділ бізнесу, який спеціалізується на інформаційно-технологічному обслуговуванні юридичної діяльності. Поняття об'єднує передові технології і право і поєднує різні юридичні практики та цифрові технології, створюючи як комп'ютерні програми у широкому сенсі, так і офлайн та онлайн мобільні застосунки, чатботи, скрипти, пошукові системи з метою підвищення ефективності, швидкості, якості, зручності та економності вирішення тих чи інших юридичних завдань. Як наслідок, це тягне за собою зниження собівартості юридичних послуг, оскільки основними